

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1

2023

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 1, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 1, ISSUE 1

MA'MUN SCIENCE JURNALI

ЖУРНАЛ МА'MUN SCIENCE | JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2023-1>

Бош муҳаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош муҳаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Matkarimov Xamidbek Olimbayevich
Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA YO'NALISHI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Eshto'xtarova Bibigul Bektoshevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
O'zbekiston Milliy universiteti

Norboyev O'ktam Safarboyevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA YO'NALISHI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

FIZIKA-MATEMATIKA FANLARI

Madaminov Bekzod Allayarovich

Fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD) Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc), professor
Urganch davlat universiteti

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Urganch davlat universiteti

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Salayev Dilshodbek Jumanazarovich

Siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Bekimmetov Umidjan Tajimuratovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xorazm Ma'mun akademiyasi

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA FANLARI

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya.

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslavl davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent
Kostroma davlat universiteti Belorusiya.

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Do'schanov Tangribergan

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Ataniyazov Jasurbek Xamidovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Toshkent moliya instituti

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimova Intizor Atabayevna

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Matkarimov Davronbek Matyakubovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi
Moskva davlat boshqaruvi universiteti

FALSAFA FANLARI

Xajiyeva Maksuda Sultonovna

Falsafa fanlari doktori, professor
Urganch davlat universiteti

Xudayberganov Abidjon Adilovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat pedagogika instituti

Annayeva Nazokat Rajapbayevna

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

TABIIY VA TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Mas'ul kotib

FILOLOGIYA

1. Ахмедов Ойбек Сапорбаевич ИҚТИСОДИЁТГА ОИД ЛЕКСИК БИРЛИКЛАРНИНГ ТАРЖИМА ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ.....	14
2. Краева Вероника Юриевна СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД РУССКИХ НА ТЕРРИТОРИИ ВТОРИЧНОГО ЗАСЕЛЕНИЯ АЛТАЯ.....	21
3. Saparova Mohira Fayzullayevna THE DEVELOPMENT ISSUES OF PRIVATE HIGHER EDUCATION IN NEW UZBEKISTAN.....	28
4. Masharipova Yulduz Otaxanovna LINGUOCULTUROLOGICAL STUDY OF THE NOVEL “O‘TKAN KUNLAR” AND ITS’ TRANSLATION VERSIONS INTO THE ENGLISH LANGUAGE.....	34
5. Куляпин Александр Иванович РЕАЛЬНОСТЬ И МИФ В ПОВЕСТИ ВАЛЕРИЯ ПОПОВА «КОМАР ЖИВЕТ, ПОКА ПОЕТ».....	47
6. Якубов Музаффар Камилджанович XVI АСР ИНГЛИЗ УЙҒОНИШ ДАВРИ ДРАМАТУРГИЯСИДА АМИР ТЕМУР ШАХСИ ТАЛҚИНИ.....	54
7. Махмудов Умиджан Реимбаевич НОРМАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ПЕРЦЕПТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ СЕМАНТИКИ СЛОВ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА.....	64
8. Аблаева Надира Кадамжановна «ТЕНЬ МОЯ НА СТЕНАХ ТВОИХ». (Восточные мотивы в творчестве Анны Ахматовой).74	
9. Марьяна Ольга Викторовна СИНТЕЗ СИНТАКСИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СВЯЗИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕКСТОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУБЕЖА XX-XXI).....	80
10. Xudayberganova Umida Komildjanovna ERGONIMLARNING O‘RGANILISHI MASALASIGA DOIR MULOHAZALAR.....	85
11. Исмаилова Феруза Исмаиловна ПОСЛОВИЦЫ О ПОСЛОВИЦАХ. ВЗГЛЯДЫ ПИСАТЕЛЕЙ НА ПОСЛОВИЦЫ.....	91
12. Джуманиязова Интизор Давлатназар кизи МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУППАХ И ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО МИНИМУМА.....	97
13. Каримов Хикматбек Анварович ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ.....	104

14. Raximbayeva Yulduz Sattar qizi, Tojiyev Jahongir Ko‘pal o‘g‘li “DEVONU LUG‘ATIT TURK” ASARIDA RANG IFODALOVCHI LEKSEMALAR.....	109
--	-----

FALSAFA

15. Нарзулла Жўраев СИЁСАТ ИЖТИМОЙИ ҲОДИСА СИФАТИДА.....	115
16. Yegane Bakhshiyeva, Ferahile Babayeva-Shukurova ARMENIA-AZERBAIJAN CONFLICT: HISTORY AND REALITIES.....	121
17. Мадрахим Сафарбоев, Отабек Сафарбоев АЛИШЕР НАВОЙИ АСАРЛАРИДА НАЖМИДДИН КУБРО ВАСФИ.....	133
18. Sharof Agabayev YOSHLAR SIYOSIY TOLERANTLIGI GLOBALLASHUV JARAYONINING MURAKKAB FENOMENI SIFATIDA.....	139
19. Саидназаров Улуғбек Ахмеджанович, Рузметов Шерзод Арслон ўғли ЖИСМОНИЙ МАДАНИЯТ – МУАЙЯН ТАРИХИЙ ШАРОИТ МАҲСУЛИ СИФАТИДА.....	144
20. Rasulov Rustambek YANGI O‘ZBEKISTONDA YOSHLAR BILAN ISHLASH TIZIMIDA ULARNING IJTIMOIIY FAOLLIGI VA MA’NAVIY SALOHIIYATINI RIVOJLANTIRISHNING O‘ZIGA XOS MECHANIZMLARI.....	151

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA

21. Уразбаева Дилбар Абдуллаевна ОНКОЛОГИК БЕМОРЛАР ИЖТИМОЙИ-ПСИХОЛОГИК ҲОЛАТИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	157
22. Nyutonova Xilola Lochinbekovna MAHMUDXO‘JA BEMBUDIY “PADARKUSH” ASARINING PEDAGOGIK TAHLILI.....	164
23. Sharifzoda Sardorbek GENDER PEDAGOGIKASINING DOLZARB MUAMMOLARI.....	171
24. Xudoyberganova Maqsuda Jumaniyazovna OLIIY TA’LIMDA KAFEDRA TIZIMIDAGI HAMKORLIKNI EMPIRIK JIHATDAN O‘RGANISH.....	177
25. Allaberganova Go‘zal Adilbek qizi ONKOLOGIK BEMORLAR KOGNITIV JARAYONLARINI O‘RGANISH.....	187
26. Jumaboyeva Mahliyo Xudaybergan qizi TALABALARDA IRODAVIY XUSUSIYATLARNI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK SHART-SHAROITLARI.....	193

27. Qurbonova Shaxloxon Baxadirovna BEMOR PSIXOLOGIYASIGA DOIR AGRESSIV HOLATLARNING O'RGANILISHI.....	199
--	-----

TIBBIYOT

28. Абдуллаев Равшанбек Бабажонович, Махмудова Лола Иззатуллоевна ОРОЛ БЎЙИ ҲУДУДИДА ЯРА КАСАЛЛИГИНИ ДАВОЛАШГА ЯНГИЧА ЁНДАШИШ.....	205
29. Розиходжаева Гулнора Ахмедовна, Шарипова Зухрожон Камиловна АЁЛЛАРДА ЮРАК-ҚОН ТОМИР ХАВФИНИ СТРАТИФИКАЦИЯСИДА СУТ БЕЗИ АРТЕРИЯСИ КАЛЬЦИФИКАЦИЯСИНИНГ АҲАМИЯТИ.....	210

TARIX

30. Аширов Адҳамжон Азимбаевич СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МИФОЛОГИК ҚАРАШЛАР.....	218
31. Вахид Омаров ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРМЯНСКОЙ ПАРТИИ ДАШНАКЦУТЮН В ГРУЗИНСКОЙ ССР.....	225
32. Umid Bekmuhammad ANNA GERMAN AND KHOREZM.....	233
33. Кулаков Владимир Олегович РЕАЛИЗАЦИЯ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ С ПЕРСИЕЙ ЧЕРЕЗ АСТРАХАНЬ В XVIII ВЕКЕ.....	251
34. Ferhat ÇİFTÇİ НАУВЕР GEÇİDİ'NİN TARİHİ COĞRAFYASI ÜZERİNE BAZI NOTLAR.....	257
35. Zamonov Zokir Turg'inovich TARAQQIYOTNING YANGI BOSQICHIDA O'ZBEKISTONDA MA'NAVİY ASOSLARNI RIVOJLANTIRISHNING MEYORIY ASOSLARI (qisqacha tarixiy tahlilda).....	269
36. Matkarimova Sadokat Maksudovna, Matkarimova Nazokat Maksudovna XORAZM VOHASI BAXSHICHILIK SAN'ATI TARIXIDAN (Go'ro'g'li turkum dostonlarining ilmiy tadqiqotlarda o'rganilishi).....	277
37. Скубневский Валерий Анатольевич, Гончаров Юрий Михайлович ГОРОДА СИБИРИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX В.....	283
38. Озодбек Раджабов МАРКАЗИЙ ОСИЁДА ЭЛЧИЛИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ТАРИХИЙ ГЕНЕЗИСИ....	295
39. Tahir Şahbazov “KÜLTÜREL DEVRİM” DÖNEMİNDE (XX. YÜZYILIN 20-30'LU YILLARI) AZERBAJYCAN'DA KÜLTÜREL ORTAM.....	304
40. Tadjiyeva Feruza Jumabayevna ZAMAŞHARIY FAOLIYATI VA U YASHAGAN DAVRNING IJTIMOIIY-SIYOSIY VA MADANIY MUHITI.....	316

41. Turaboyeva Zilola SURXON VOHASI MODDIY MADANIY MEROSI MILODDAN AVVALGI X – V ASRLARGA TEGISHLI KUCHUKTEPA ARXEOLOGIK OB’EKTINING BUGUNGI KUNDAGI MUHOFAZA HOLATINI O’RGANISH.....	322
42. Salayev Dilshod Jumanazarovich, Bekchanov Doniyor Baxramovich JADIDLAR MARKAZIY OSIYODA ZAMONAVIY TA’LIMNING ASOSCHILARI: XORAZM JADIDLARI MISOLIDA.....	330
43. Чуркин Михаил Константинович СИБИРЬ В ИМПЕРСКОЙ ГЕОГРАФИИ ВЛАСТИ: ПАТТЕРНЫ ОБЩЕСТВЕННО- ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА XVI – XX ВВ.....	337
44. Matkarimov Hamidbek Olimbaevich, Sultonov Samandar Maxmud ўғли БРОНЗА ДАВРИ ХОРАЗМ ВОҲАСИ МАДАНИЯТЛАРИНИНГ (ТОЗАБОҒЁБ ВА АМИРОБОД) ПАЙДО БЎЛИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	347
45. Абдалов Умидбек Матниязович ХОРАЗМ ВОҲАСИ ЎЗБЕКЛАРИ ТУРМУШИДА МОТАМ: АНЪАНАВИЙЛИК ВА ТРАНСФОРМАЦИЯ МАСАЛАЛАРИ.....	353
46. Karimov Sarvarbek Otabayevich, Matniyozov Sarvarbek Sanatbek o‘g‘li QADIMGI XORAZM HARBIY ISTEHKOMLARINING ASOSIY ELEMENTLARI.....	362
47. Karimov Umrbek Davronbekovch MAHMUD QOSHG‘ARIYNING “DEVONU LUG‘ATIT TURK”DA TURKIY XALQLAR KIYIM-BOSHLARI BAYONI.....	369
48. Ismoilov Shohruxmirzo Zokirjon o‘g‘li MA’MUNIYLAR SULOLASINING HOKIMIYATGA KELISHI VA ETNOGENEZ MASALASI.....	376
49. Raxmanova Shirin Qutlimuratovna KASHTACHILIKDA RANG TANLASH VA CHOKLARNING QO‘LLANILISHI TARIXI VA AHAMIYATI.....	383
50. Rozmetova Roziyajon Baxram qizi XORAZM VOHASI AN’ANAVIY UY-JOYLARI VA ULARNING LOKAL XUSUSIYATLARI.....	389
IQTISODIYOT	
51. Xo‘janiyozov Nuriddin Yo‘ldoshevich QIMMATLI QOG‘OZLAR BOZORINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI.....	395
52. Mavlanova Barchinoy TURIZMDA RAQAMLI MARKETING XIZMATLARI.....	403

SHARQ GAVHARI XIVA SHAHRIDA MA'MUN UNIVERSITETI NODAVLAT TA'LIM MUASSASASINING FAOLIYATI

O'zbekiston hududida sivilizatsiya va davlatchilikning shakllanishida qadimiy madaniyat o'choqlaridan biri Xorazm muhim o'rin tutgan. Binobarin "O'zbek davlatchiligining tamal toshlari bundan 2700 yil muqaddam ayni Xorazm vohasida qo'yilgan. Shu ma'noda, milliy davlatchiligimiz tarixi Misr, Xitoy, Hindiston, Yunoniston, Eron kabi eng qadimiy davlatlar bilan bir qatorda turadi. Xorazm tarixi o'zbek davlatchiligiga oid ulkan ma'lumotlar, moddiy va yozma yodgorliklar to'plangan tarixni asosi, uning qudrati va qadimiyligining tasdig'idir".

Davlatchilikka asos solinishi uchun, avvalombor, huquqiy asos bo'lishi kerak va shu ma'noda Xorazmda huquq ilmi ham shu davrlarda shakllangan. Shuningdek, Xorazm zaminidan yetishib chiqqan ilm-u fan namoyondalari yaratgan asarlar jahon tamadduni xazinasiga qo'shilgan katta hissa ekanligi barchamizga ma'lum.

Bu borada ayniqsa, XI asr boshida tashkil etilgan Xorazm Ma'mun akademiyasi (Majlisi ulamo) allomalarining qomusiy ilmiy faoliyati jahon ilm-fani taraqqiyotini yangi pog'onaga ko'taradi, bu faoliyat rakursini kengaytirib yubordi. Xorazm Ma'mun akademiyasi jahon ilmiy tafakkur tadriji, madaniy va ma'naviy taraqqiyotining benazr durdonasi sifatida tarixda chuqur, o'chmas iz qoldirgan.

Dunyo sivilizatsiyasi tarixida bunday markazlar o'zining mustahkam asoslariga, qadimiy ildizlarga egadir. Jumladan, insoniyat tarixidagi ilk akademiya, Aflotun akademiyasining "Bog' suhbatlari" – olimlarining turli mavzular bo'yicha bahs-munozalar shaklida voqelangan bo'lsa, keyingi davrlardagi ilmiy markazlar olimlarning doimiy ilmiy faoliyati bilan shug'ullanuvchi uyushmalariga aylangan. Ushbu an'analar islom davrida yangi bosqichga ko'tarilgan. IX asrda Bag'dodda tashkil topgan ikkinchi akademiya – "Bayt ul-hikma" Sharqning to'ng'ich akademiyalaridan sanalib, mazkur ilmiy dargohda ijod qilgan olimlarning aksari, jumladan, Muhammad al-Xorazmiy, Ahmad al-Farg'oniy, Ahmad al-Marvaziy, Abbos al-Javhariy va boshqalar Movarounnahr zaminidan yetishib chiqqan taniqli allomalar va mutafakkirlar edi. Ular tomondan yaratilgan bebaho asarlar va ilmiy kashfiyotlar keyinchalik Xorazm Ma'mun akademiyasi olimlar jamoasining nazariy va amaliy ilmlar sohasida erishgan yutuqlari uchun ma'naviy asos bo'lgan edi.

Tadqiqotlarga ko'ra, O'rta Osiyoda IX asrgacha shahar madaniyati beto'xtov rivojlanib, IX-XII asrlar ushbu o'lka xalqlari uchun buyuk yuksalish davri bo'lgan. Xorazm hukmdorlarining faol harakati tufayli XI asrning ikkinchi yarmida Ma'muniy xorazmshohlar davlati vujudga kelib, mamlakatning siyosiy, iqtisodiy va madaniy jihatdan yuksalishi davri bo'ldi. Ayniqsa, Ma'mun ibn Muhammad (992-997), Ali ibn Ma'mun (997-1009) davrida Xorazmda davlat mustaqilligi mustahkamlanib, uning harbiy qudrati oshdi. 1004-yildan Beruniyning Gurganchga kelishi bilan Xorazmshoh saroyida olimlar davrasi tezlik bilan to'la bordi va bu davrni Ma'mun akademiyasining to'la shakllangan, gullagan davri deyish mumkin. Abu Mansur as-Saolibiyning guvohlik berishicha, Gurganchda to'plangan faqat arabiynavis adiblarning o'zi 200 ga yaqin bo'lgan.

Tarixdan ayonki, vatanimizda taraqqiyotning yangi davri boshlanishi aynan Ma'mun asos solgan va Sharqning mashhur allomalarini bir dargohga jamlab, ularga zarur shart-sharoit, imkoniyat, imtiyozlar yaratib bergan 1004-yildagi "Dorul hikma", "Majlisi ulamo", ya'ni akademiya

tarqalgan ilm nurlaridan boshlanadi. Ma'munning hukmdor sifatidagi, davlat yuritishdagi huquq va siyosatdagi tafakkuri, ilm-fan namoyondalarini ezgu g'oyalar tevaragida birlashtirdi. Bu ezgu g'oya esa ko'p o'tmay jamiyatda o'z natijasini ko'rsatdi va matematika, astronomiya, kimyo, tibbiyot, huquq, geodeziya singari shu davrga xos barcha fanlar rivojlanib, Birinchi renessansga asos bo'ldi. Bunda o'z bag'riga daho mutafakkirlarni to'plagan oliy ma'rifat maskani – Ma'mun akademiyasi muhim rol o'ynagan edi.

Jahon ilm-u fanining e'tirof eshiticha, “Dor-ul hikma va maorif” (Ma'mun akademiyasi) nomini olgan mazkur ilmiy muassasa nafaqat Sharq balki butun dunyo uchun ham ahamiyatga egadir. Zeroki, ushbu dargohda Beruniy (973-1048), Ibn Sino (980-1037), Abu Mansur Ibn Iroq (958-1036), Abu Sahl Masihiy (970-1042), Abul Hayr Ibn Hammor (942-1018), Abu Mansur as-Saolibiy (961-1038), Abu Ali Ibn Miskovayh, (vafoti 1030), Abdulhakim Muhammad ibn Abdulmalik as-Solih, Al-Xorajiy, al-Hamdamiy, abu Abdulloh Al-Biyan Al-Naysaburiy, Ahmad Ibn Muhammad as-Suhayliy al-Xorazmiy, Ahmad ibn Muhammad as-Sahriy, Mahmud Hamid Ibn Xidr al-Xo'jandiy kabi ko'plab fan namoyandalari ilmiy tadqiqotlar olib borishgani, tarixiy fakt va ular yaratgan asarlar tamaddun taraqqiyoti tadrijida muhim o'rin egalladi.

Akademiyasi allomalari Yunoniston, Yaqin Sharq va Hindiston, O'rta Sharqda erishilgan ilm-fan yutuqlarini ijodiy, tanqidiy, qiyosiy tahlil qilib, uni yanada yuksak bosqichga ko'tarishgan. Aynan ana shu allomalarning ilmiy faoliyati, asarlari tufayli Qadimgi Xorazmning san'ati, adabiyoti, astronomiyasi, matematikasi, sug'orish madaniyati yutuqlari jahon tamadduni xazinasiga kirgan va butun insoniyat manfaatlariga xizmat qila boshlagan.

Mustaqillik yillarida tarixda chuqur iz qoldirgan tabarruk ilm dargohining qaytadan Xorazm zaminida barpo etilishi dunyo olimlari, ilm-fan jamoatchiligi tomonidan olqishlandi, iliq kutib olindi. YUNESKOning 2004-yilda “Xorazm Ma'mun akademiyasining 1000 yilligini nishonlash to'g'risida”gi qarori esa O'zbekiston hududi azaldan ilm-ma'rifat o'chog'i, ziyo markazi bo'lgani, bu an'ana bugun ham davom etayotganining jahoniy e'tirofi bo'ldi, albatta.

Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil yanvar oyida Xorazm viloyatiga, xususan, Xorazm Ma'mun akademiyasiga tashrifi davomida bergan topshiriq va ko'rsatmalari respublikamiz olimlariga ham ko'rsatilgan hurmat-ehtirom namunasidir. Tabiiyki, bu ajdodlarimiz qoldirgan bebaho ilmiy merosdan unumli foydalanish barobarida, ilmiy yangilik va kashfiyotlar qilish, innovatsiyalar yaratish, yoshlarni ilmga jalb etib, iqtidorli, dunyo tan oladigan yagi avlod olimlari yetishtirishga katta ishtiyoq uyg'otadi.

Bugungi kunda Xorazm ramziga aylangan Xiva shahri haqidagi ilk ma'lumotlar X asrga oid arab sayyohlari asarlarida uchrasada XVII asr boshlariga kelib yirik shaharga aylanadi. Xiva xonlari davrida davlatdagi ilm-fan, adabiyot va san'atga qiziqish yanada yuksaladi. Shaharda saroy, hovli, karvonsaroy, masjid, hammomlardan tashqari ilm, ma'rifat ulashguvchi madrasalar, qorixonalar, kichik yoshli bolalar uchun xususiy uy maktabxonalari qurila boshlandi. Bu jarayon, ayniqsa, XVII asrda nihoyatda avj olib, XIX asrda o'zining cho'qqisiga chiqdi. Xiva shahridan tashqari butun xonlik hududida katta va go'zal peshtoqli madrasalar, atrofi bir yo'la ikki qavatli hujralar bilan o'ralgan hovlisi, masjidi va minorasi bo'lgan madrasalar qurildi. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, XIX asr boshlarida faqat Xiva shahrining o'zida 120 madrasa va 63 qorixona faoliyat olib borgan bo'lib, rus bosqinidan so'ng ular soni 64 taga, 1922-yilga kelib 54 taga kamayganligini ko'rish mumkin. Mazkur madrasalarda islom dini va huquqidan tashqari, arab va fors tillari, tibbiyot, geografiya, musiqashunoslik, falsafa, tabiiy bilimlar kabi dunyoviy fanlar o'rgatilar edi. Madrasalar davlat idoralari uchun mutaxassislar, maktabdor va san'atkorlarni tayyorlab berdi.

Mustaqillik sharofati bilan Xorazmda ilm-fanga bo'lgan e'tibor yaxshilandi. XI asrda faoliyat olib borgan “Majlis ul-ulamo”ning vorisi sifatida Xiva shahrida Xorazm Ma'mun akademiyasi 1997-yil 11-noyabrda Birinchi Prezidentning maxsus farmoni asosida qayta tashkil qilingan bo'lsa, 2006-yilda uning 1000 yillik yubileyi keng miqyosda nishonlandi. Mazkur tadqiqot muassasasining ochilishi Xorazmda tarix, arxeologiya, manbashunoslik, filologiya, tuproqshunoslik, qishloq xo'jaligi kabi mintaqa uchun zarur bilimlarning rivojiga ta'sir qildi. Jumladan, 2500 yildan ortiq tarixga ega bo'lgan Xumbuztepa arxeologik yodgorligining ochilishi va uning quyi qatlamlari miloddan avvalgi VII-VI asrlarga oidligi isbotlanganining o'zi fikrimizning yaqqol misolidir.

Yuqorida ta'kidlanganidek, ulkan ilmiy meros va tarixga ega bo'lgan Xorazm va uning ajralmas bir qismi hisoblangan Xiva shahrida bugungi kunda ham ilm-fanga e'tibor yildan yilga ortib bormoqda. Xivada tashkil qilingan Ma'mun universiteti ulkan ilmiy salohiyatning mantiqiy davomi sifatida faoliyatini boshlaganiga hali ko'p bo'lgani yo'q.

Dunyo afkor ommasining e'tibor va e'tirofiga ega bo'lgan hamda shu davrda yaratilgan boqiy asarlari bilan hanuz tamaddunga xizmat qilib kelayotgan olimlarni o'z dargohiga to'plagan, ilm-fan homiysi, o'z davrining Metsenati hisoblangan, ma'rifatparvar Ma'mun nomi bilan ataladigan universitet qisqa davr ichida respublikada o'z nufuziga, obro-e'tiboriga ega bo'ldi. Muassasa yildan yilga o'z maqomini mustahkamlab borayotgani kishini quvontiradi.

Ushbu ta'lim dargohi bugungi kunda 7 mingga yaqin talablar tahsil olayotgan, Xiva shahrida faoliyat olib borayotgan dastlabki va hozircha yagona zamonaviy universitet sifatida o'z mustahkam o'rniga ega bo'lib ulgurdi. Bugungi kunda universitetda ikki yuzdan ortiq malakali professor-o'qituvchilar (shundan yuzga yaqini ilmiy darajali) ta'lim jarayonlari bilan bir vaqtda o'zlarining ilmiy faoliyatlarini Xorazm Ma'mun akademiyasi va boshqa ilmiy tashkilotlar bilan hamnafas, hamkorlikda olib borishmoqda.

Mamlakatda xususiy oliy ta'lim muassasalarining ochilishi nafaqat oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi raqobatni kuchaytirishga, balki hududlarning iqtisodiy ahvoriga ham o'z ta'sirini kuchaytiradi. Xususan, hozirgi kunda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda mamlakatimizda 210 ta OTM mavjud bo'lib, undan 65 tasi nodavlat oliy ta'lim muassasalari bo'lsa, 30 tasi xorijiy oliy ta'lim muassasalari va ularning filiallari hisoblanadi. Bundan ko'rishimiz mumkinki, mamlakatimizdagi jami oliy ta'lim muassasalarining deyarli yarmi nodavlat va xorijiy oliy ta'lim muassasalari hissasiga to'g'ri keladi. Bu, albatta, quvonarli holat, ya'ni abituriyentlarga keng tanlov imkoniyati yaratildi. Nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi oliy o'quv yurtlari o'rtasida nafaqat talabalarni o'ziga jalb etish uchun raqobatni rivojlantirdi, balki ilmiy salohiyatli va bilimli bo'lgan professor-o'qituvchilarni o'ziga jalb etish bo'yicha ham o'zaro raqobat muhiti shakllandi. Natijada, o'qituvchilik kasbining maqomi oshdi, uning qadri ko'tarildi, ish haqlari oshirildi, ularga bo'lgan munosabat o'zgardi, eng asosiysi, o'qituvchilarda o'z-o'ziga ishonch, kasbiga bo'lgan ichki hurmat tuyg'usi mustahkamlandi, ilmiy tadqiqot olib borish uchun ijodiy muhit sifati yaxshilanib, natijada ishtiyoq oshdi.

Mamlakatimizdagi nodavlat oliy ta'lim muassasalari faoliyat olib borishi uchun yaratilgan sharoitlar va berilayotgan imkoniyatlar natijasida nafaqat poytaxtimizda, balki hududlarda ham nodavlat oliy ta'lim muassasalari o'z faoliyatini boshladi va buning natijasida hududlarning iqtisodiyoti, aholining turmush darajasi, turizm salohiyati, investitsion jozibadorligi oshdi. Xususan, davlat rahbarimiz boshchiligida ta'lim muassasalari va pedagog-xodimlarga yaratilayotgan sharoitlar va imkoniyatlar natijasida Xorazm viloyatida ham nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi uchun yetarli sharoitlar va imkoniyatlar yaratildi va buning natijasida hozirga kunda viloyatda 3 ta nodavlat oliy ta'lim muassasalari va 1 ta xorijiy oliy ta'lim muassasasi filiali faoliyat olib bormoqda.

Ma'mun universiteti viloyatdagi oliy ta'lim muassasalari orasida talabalar kontingenti bo'yicha 2-o'rinda (1-o'rinda UrDU), nodavlat oliy ta'lim muassasalari orasida esa 1-o'rinda turadi. Ma'mun universitetining asosiy binosi viloyat markazidan 30-35 km. masofa uzoqlikda joylashganligiga qaramasdan, hozirgi kunda ushbu universitetda 7 mingdan ortiq talaba kunduzgi va sirtqi ta'lim shakllarida tahsil olib kelmoqda. Yana bir quvonarli tomoni shundaki, universitet talabalari tarkibi nafaqat viloyatimiz aholisidan, balki respublikamizning deyarli barcha hududlari aholisidan tashkil topgan. Viloyatimizda bunday oliy ta'lim muassasasining faoliyat olib borishi nafaqat yoshlarning oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasini oshishiga olib keladi, balki ularning bilimi, fikrlashi, dunyoqarashi kengayishiga olib keladi, hududning madaniy-maishiy saviyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Hududlarda nodavlat oliy ta'lim muassasalarining faoliyat olib borishi iqtisodiy jihatdan bevosita o'sha hududning rivojlanishiga, yalpi ichki mahsulot hajmining oshishiga, aholi bandligini oshishiga, aholi turmush tarzining oshishi, hududlarda xizmat ko'rsatish sohasi faoliyati, turizm faoliyatining rivojlanishiga olib keladi. Ma'mun universitetining Xiva shahrida faoliyat olib borishi

natijasida, nafaqat tumanning, balki viloyatning iqtisodiy-ijtimoiy ahvoriga o'zining ijobiy hissasini qo'shib kelmoqda. Jumladan, universitet faoliyat olib borishi natijasida ikki yuz ellikdan ortiq yangi ish o'rinlari ochildi, universitetga har yili 20 dan ortiq xorijlik professor-o'qituvchilarning jalb etilishi natijasida turistik xizmatlar hajmi oshdi, respublikaning boshqa hududlaridan professor-o'qituvchilar va talabalarining jalb etilishi natijasida ichki turizm rivojlandi, hududdagi savdo va xizmat ko'rsatish sohalari deyarli 1,5-2 barobarga oshdi, xorijlik ilmiy salohiyatli olimlarni jalb etish orqali xorijiy mamlakatlar bilan hamkorlik aloqalari rivojlanishiga erishildi.

Eng samarali reklama insonlarning yaqinlariga qilgan reklamasi (jonli reklama) ekanligini hisobga olgan holda, viloyatimizga, universitetimizga tashrif buyurgan har bir mehmonda universitetimiz faoliyati, viloyatimiz, respublikamiz iqtisodiyoti, aholi turmush darajasi, urf-odatlarini, tarixiy obidalarini, bayramlari, ovqatlari haqida ijobiy xulosalarni shakllantirishga erishsak, kelajakda ular nafaqat ta'lim berish uchun, balki o'z yaqinlari bilan birga dam olish maqsadida ham tashrif buyurishlari mumkin.

Universitet oldiga qo'ygan asosiy maqsadlardan biri bu – barcha talabalarni to'liq grant asosida, bepul o'qitish tizimini joriy etish, dunyoning eng rivojlangan oliy o'quv yurtlari mingtaligiga kirish va Ma'mun universiteti brendini yaratish, Ma'mun ta'lim klasterini joriy etish hisoblanadi. Bu borada universitetimizda bir qator ishlab olib borilmoqda va "Ma'mun universiteti-2030" strategiyasi bo'yicha yo'l xaritalari ishlab chiqildi. Bunday natijalarga universitetda "Universitet 3.0" modelini to'liq joriy etish va bosqichma-bosqich "Universitet 4.0" modeliga o'tish orqali erishish rejalashtirilgan.

Ushbu ko'zlangan maqsadlarga erishmaguncha universitet jamoasi izlanishdan, harakatdan, ilm olishdan, ilm o'rgatishdan to'xtamaymiz va rejalarni amaliyotga joriy etish orqali, mamlakatimiz rahbarining, talabalarining, xalqimizning oldidagi majburiyatimizni bajargan va ularning ishonchini oqlagan bo'lamiz.

Barchamizga ma'lumki, har qanday jamiyatning ravnaqi, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy barqarorligi o'sha yerda istiqomat qiluvchi fuqarolarining aqliy va axloqiy salohiyatining qay darajada rivojlanganligi bilan bog'liq. Zero, jamiyatning ma'naviy kamoloti, ijtimoiy yashash tarzi, kognitiv rivojlanganlik darajasi shu davlatning milliy mentaliteti yuksalishida, shuningdek, kadrlar tayyorlashning milliy masalasida ham ustuvor mezon hisoblanadi. Inson kamolotida, uning farovonligi va shaxsiy manfaatlarini ro'yobga chiqarishda hamda kerakli ijtimoiy xulq-atvor andozalarini shakllantirishda kasbning ahamiyati katta hisoblanadi. Ayniqsa, bugungi kunda rivojlanayotgan psixolog mutaxassislariga bo'lgan talab davr talabi sifatida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Inson bolasi kamolga yetgani sari ilmga, ma'rifatga talpinadi. Shu nuqtayi nazardan saboqni doimiy ravishda ijtimoiy muhit ta'sirida o'zlashtirib boradi. Bugungi shiddatkor jamiyatda psixolog kasbiga bo'lgan talab aynan inson omili bilan ishlashda, uning ta'sir obyektining butun hayotidagi ahamiyatini hisobga oladigan bo'lsak, shaxs kamolotida turli xil muammolarning yuzaga kelishi va uning yechimi bilan faoliyat olib borishda ko'rinadi.

Jamiyatda shaxsning shakllanishi insonning o'z aqliy qobiliyatlari jismoniy imkoniyatlari u yoki bu sohaga bo'lgan layoqati, qiziqish va intilishlari, shuningdek, qadriyat va dunyoqarashiga ko'ra belgilanar ekan, inson omilining aynan shu jihatlarni shakllanishi va rivojlanishida salbiy omillarning ta'sirini bo'lmasligini cheklay olmaymiz, chunki hayot tarzi turli xillik bilan bog'liqligidan tashqari, inson shaxsi rivojlanishidagi ehtiyojlari, individual psixologik xususiyatlari, atrof-muhit ta'siri kabilar murakkab hayot tarzining dolzarb muammolaridan biridir.

Bu o'rinda Ma'mun universiteti o'z oldiga psixolog kasbiga tayyorlanadigan mutaxassislarni har tomonlama yetuk, eng avvalo, boshqalarga yordam berish ko'nikmasini shakllantirish bilan birga o'z shaxsiy muammolarini oldindan ko'ra bilish va uni hal qila olish imkoniyatiga ega bo'lgan mutaxassislarni tayyorlashni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Chunki, inson shaxsida, turli yoshdagi kishilar bo'lgan jamoaviy munosabatlarda, kasbiy faoliyatga moslashish, yangi ijtimoiy rolni tushunib olish har bir inson hayotida yangi muammolarni keltirib chiqarishini hisobga olgan holda bu mezonlarga e'tibor qaratish hamda jahon amaliyotining muhim ahamiyatga ega bo'lgan, shuningdek, zamon talablariga mos keladigan jahon andozalari asosida mutaxassislikka tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan jamiyatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, tabiiyki inson qadrini oshirish, uning huquq va manfaatlari himoyasini kuchaytirishdek ezgu maqsadga yo‘naltirilgan. Aynan shu tufayli ham davlat rahbarining siyosiy irodasi bois huquqiy demokratik, adolatli jamiyatda, ilm-u fan rivoji uchun ilmiy-pedagogik jamoalarga zarur shart-sharoit, imkoniyat yaratib berilmoqda. Negaki, davlatimiz rahbari ta’kidlaganlaridek, “Biz o‘z oldimizga mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug‘ maqsadni qo‘ygan ekanmiz, buning uchun yangi xorazmiylar, beruniylar, ibn sinolar, ulug‘beklar, Navoiy va boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak”, degan da’vatiga hamohang olib borilayotgan tizimli yangilanishlarning amaldagi in’ikosidir.

Agarki tarixdagi jarayonlarga nazar solib, tahlil etadigan bo‘lsak, davlat boshqaruvida olib borilgan odil siyosat, davlatning ilm-ma’rifatga, olimlarga e’tibori, ta’lim-tarbiya ustuvor etib qo‘yilgani o‘tmishdagi Uyg‘onish davriga xos eng muhim jihat bo‘lgan.

Aynan shu ma’noda, so‘nggi yillarda Yangi O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarni, ayniqsa, ilm-fan, ta’lim sohadagi innovatsion yangilanishlar, olim va ziyolilarga yaratib berilayotgan shart-sharoitlar, yoshlar ta’lim-tarbiyasi yo‘lida bajarilayotgan beqiyos ishlarni ma’rifatparvar Xorazmshoh Ma’moni ibn Ma’mun, Ali ibn Ma’munning, adolatparvar Sohibqiron Amir Temurning tamoyillariga qiyoslash mumkin. Ya’ni, bugungi davrimizda o‘tmish bilan bugun va kelajak uyg‘unlashgan holda yana Renessanslarga xos tamaddunga zamin yaratilmoqda.

Shu ma’noda Ma’mun universitetining o‘tmishdagi Ma’mun asos solgan, rivoj toptirgan akademiyasi singari dovruc tarqatishi borasidagi o‘z sa’yi harakatlarimizda dadil boraveramiz.

Nurjonov Arslon Otanazarovich,
Ma’mun Universiteti nodavlat ta’lim muassasasi
ta’sischisi, rektori, Xiva, O‘zbekiston

Salayev Dilshod Jumanazarovich,
PhD, Ma'mun Universiteti NTM dotsenti
Xiva, O'zbekiston
E-mail.: dilshod-salaev@mail.ru
Bekchanov Doniyor Baxramovich,
Ma'mun Universiteti NTM o'qituvchisi
Xiva, O'zbekiston
E-mail.: doniyor88@mail.ru

JADIDLAR MARKAZIY OSIYODA ZAMONAVIY TA'LIMNING ASOSCHILARI: XORAZM JADIDLARI MISOLIDA

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10028866>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada asosan Xorazm jadidchilik harakati, uning tarqalishi, nomoyondalari faoliyati, ta'lim tizimi haqida s o'z yuritiladi. Ma'rifatparvar ajdodlarimiz ushbu davrda Turkistonning ijtimoiy-madaniy taraqqiyot jihatdan rivojlangan davlatlardan ortda qolgani va ushbu vaziyatdan chiqishning y o'llarini izlashganini, o'lka yuksalishini ilm-fan, ta'lim umuman olganda ma'rifiy sohada k o'rdilar. Jadidchilik harakatining ajralmas qismi hisoblanadigan Xorazm jadidlarining ilmiy-ma'naviy merosini har tomonlama chuqur o'rganish, ularning g'oyaviy-falsafiy xususiyatlarini tadqiq etish va tar g'ib qilish bugungi kunda dolzarb vazifalaridan hisoblanib, ushbu masalalar tahlilga tortiladi.

Kalit so'zlar: Xorazm jadidlari, islohotchilik dasturlari, ma'rifatchilik, milliy mustaqillik, ijtimoiy g'oyalar, siyosiy g'oyalar.

Salayev Dilshod Jumanazarovich,
PhD, Associate Professor at Mamun University,
Khiva, Uzbekistan
E-mail.: dilshod-salaev@mail.ru
Bekchanov Doniyor Bakxramovich,
Lecturer at Mamun University
Khiva, Uzbekistan
E-mail.: doniyor88@mail.ru

THE JADIDS ARE THE FOUNDERS OF MODERN EDUCATION IN CENTRAL ASIA: THE EXAMPLE OF THE JADIDS OF KHORAZM

ABSTRACT

This article mainly talks about the Khorezm Jadidism movement, its spread, the activities of its supporters, and the educational system. During this period, our enlightened ancestors saw that Turkestan was lagging behind developed countries in terms of social and cultural development, and

they were looking for ways to get out of this situation. An in-depth study of the scientific and spiritual heritage of the Khorezm jadids, which is an integral part of the Jadidism movement, and the research and promotion of their ideological and philosophical features, are considered to be urgent tasks today, and these issues are analyzed.

Key words: Khorezm jadids, reform programs, enlightenment, national independence, social ideas, political ideas.

Салаев Дилшод Жуманазарович,
PhD, доцент Университета Мамуна,
Хива, Узбекистан

E-mail.: dilshod-salaev@mail.ru

Бекчанов Дониёр Бахрамович,
Преподаватель Университета Мамуна
Хива, Узбекистан

E-mail.: doniyor88@mail.ru

ДЖАДИДЫ – ОСНОВАТЕЛИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: НА ПРИМЕРЕ ДЖАДИДОВ ХОРЕЗМА

АННОТАЦИИ

В данной статье в основном говорится о хорезмийском джадидизме, его распространении, деятельности его сторонников и системе образования. В этот период наши просвещенные предки увидели, что Туркестан отстает от развитых стран по уровню социального и культурного развития, и искали пути выхода из этой ситуации. Углубленное изучение научного и духовного наследия хорезмийских джадидов, являющегося неотъемлемой частью движения джадидизм, исследование и пропаганда их идейно-философских особенностей сегодня считаются актуальными задачами, и эти вопросы проанализировано.

Ключевые слова: Хорезмские джадиды, программы реформ, просвещение, национальная независимость, социальные идеи, политические идеи.

KIRISH VA DOLZARBLGI.

Insoniyat tarixining barcha davrlarida mamlakatlar taraqqiyotini taminlovchi, yetaklovchi asosiy kuch bu ilm-fan hisoblanadi. Bugungi kunda har bir davlat taraqqiyoti asosini nafaqat kuchli hukumat, iqtisodiy qudrat, harbiy salohiyat va boshqa omillar, balki ilm-fanning taraqqiy etgani ham belgilaydi. Zero, hozirda davlatning rivojlanganlik darajasini fan taraqqiyoti orqali baholash juda ham o'rinli, desak mubolag'a bo'lmaydi. Shu bois O'zbekiston uchun ilm-fan taraqqiyoti farovonlik va barqarorlik yo'lidagi muhim qadamlardan biridir. Konstitutsiyamizda davlat jamiyatning ilmiy va texnikaviy rivojlanishiga g'amxo'rlik qilishi bejiz qayd etilmagan. Tarixdan o'zbek jamiyatida ilmga hurmat va ehtirom an'ana sifatida saqlanib kelgan. Buyuk bobokalonimiz Imom Buxoriy aytganlaridek, "dunyoda ilmdan boshqa najot yo'q va bo'lmagay".

XIX asr oxiri – XX asrning boshlarida Turkistonda chor mustamlakachiligining kuchayishi natijasida Markaziy Osiyoning ko'p joylarida jadidchilik harakati kuchayib ketdi. Bu harakat mavjud jamiyatning ijtimoiy-madaniy asoslarini qayta qurishga qaratilgani sababli eski tuzum, eski turmush, eski maktab tarafdorlarining kuchli qarshiligiga duch keldi. Bu qarshi kuch vakillari qadim yo qadimchilar deb atalgan bo'lsa, yangi hayot shabadalarini olib kelishga uringan kishilar esa jadid yoki jadidchilar degan nom oldilar. Mazkur harakat Turkistondagi milliy ozodlik harakatining milliy mafkurasi, o'lka xalqlarining milliy mustaqillik va ma'rifatparvarlik g'oyasi sifatida shakllandi. Jadidlar Turkistonni o'rta asrlarga xos qoloqlik va diniy xurofotdan ozod etish, shariatni isloh qilish, xalqqa ma'rifat tarqatish, Turkistonda muxtoriyat hukumatini barpo etish uchun kurash, Buxoro va Xivada konstitutsiyaviy monarxiya va parlament, keyinchalik demokratik respublika tuzumini o'rnatish orqali ozod va farovon jamiyat qurish, barqaror milliy valyutani joriy qilish va milliy

qo'shin tuzish. Toshkent, Farg'ona, Buxoro, Samarqand va Xivada hur fikrli va taraqqiyparvar kishilarning ayrim guruhlaridan tomonidan ochilgan madaniy-ma'rifiy yo'nalishdagi jamiyat va uyushmalardan jadidchilik harakati shakllandi.

Ma'rifatparvar ajdodlarimiz ushbu davrda Turkistonning ijtimoiy-madaniy taraqqiyot jihatdan rivojlangan davlatlardan ortda qolgani va ushbu vaziyatdan chiqishning yo'llarini izlashganini, o'lka yuksalishini ilm-fan, ta'lim umuman olganda ma'rifiy sohada ko'rdilar.

Ma'rifatparvarlik g'oyalari bilan nom olgan va XX asr boshida rivojlangan jadidchilik harakatining taraqqiyparvar namoyondalari – Mahmudxo'ja Behbudiy, Abduqodir Shukuriy (Shakuriy), Ajziy (Samarqand), Munavvarqori Abdurashidxonov, Abdulla Avloniy, Majid Qori Qodiriy, Ubaydullaxo'ja Asadullaxo'jayev (Ubaydulla Xo'jayev), Toshpo'latbek Norbo'tabekov (Toshkent), Fitrat, Fayzulla Xo'jayev, Usmonxo'ja Po'latxo'jayev, Abdulvohid Burhonov, Sadriddin Ayniy, Abduqodir Muhiddinov (Buxoro), Obidjon Mahmudov, Hamza, Cho'lpon, Is'hoqxon Ibrat, Muhammadsharif So'fizoda (Farg'ona vodiysi), Boltihoji Sulonov, Rahmonberdi Madazimov, Fozilbek Qosimbekov (O'sh uyezdi), Polvonniyoz hoji Yusupov, Boboovun Salimov (Xorazm) mintaqa xalqlari madaniy taraqqiyoti rivojiga ulkan hissa qo'shdilar. Turkiy musulmon mintaqalarida yoyilgan ushbu harakat Turkiston o'lkasida tarqalish joyi va yo'nalishiga ko'ra, uchga bo'linadi: Turkiston, Buxoro va Xiva jadidchiligi. Ushbu maqolada asosan Xorazm jadidchilik harakati, uning tarqalishi, namoyondalari faoliyati, ta'lim tizimi haqida so'z yuritiladi.

METODLAR VA O'RGANILISH DARAJASI.

Xorijlik olimlardan Adeb Xolid, A.Benningson, Marko Buttino, E.Lazzerini, E.Olvort, I.Baldauf, X.Komatsu, Turaj Atabaki, Shantal Kelkeji, N.Hatuno'g'li kabi olimlar tomonidan jadidchilikning ijtimoiy mohiyati, ilmiy-falsafiy merosi, uning maydonga kelish shart-sharoitlari, milliy ozodlik harakatlari, xotin-qizlar ozodligi kabi masalalar tadqiq etilgan.

Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi mamlakatlari hududida A.X.Basirov, N.U.Gafarov, D.Usmanova, Ya.G.Abdullin, K.Muxamedberdiyev, R.Xodizoda, I.V.Pogorelskiy kabi olimlarning ilmiy tadqiqot ishlarida esa jadidchilikning siyosiy kuch sifatida rivojlanishi, tarixiy va adabiy mohiyati alohida o'rganilganligini ta'kidlash lozim.

O'zbekistonlik olimlar A.Jalolov, M.Fattoyev, U.Dolimov, X.Ismatullayev, Q.Nazarov, G.Mahmudova, H.Ziyoyev, N.Abduazizova, O.Fayzullayev, J.Yaxshilikov, R.Sharipov, B.Qosimov, S.Qosimov va boshqa bir qator olimlar tomonidan jadidchilik harakati falsafiy, adabiyotshunoslik va tarixiy nuqtai nazardan tadqiq etilgan.

Jumladan, jadidchilik ma'naviy merosida oilaning jamiyatda tutgan o'rni, jamiyat rivojida ta'limdan keng foydalanish va milliy mentalitetimizga yot bo'lgan g'oya va qarashlar ta'sirining oldini olishda oilaning tarbiyaviy va madaniy-ilmiy salohiyatini oshirishda, yosh ota-onalarning bilim darajasini oshirish va ibratli ota-onalik ko'nikmalarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etishi to'g'risida tadqiqotchi D.Tag'oyevaning ilmiy ishlarida aks ettirilgan.

Xorazm jadidlarining jamiyatni modernizatsiya qilishga oid ma'lumotlarni A.Abdurasulov, U.Bekmuhammad, O.Qo'shjonov va N.Polvonov, M.Matkarimov, B.Irzayev va Yu.Rahmanova, F.Ro'zimova, N.Qabulov kabi olimlarning tadqiqotlarida uchratish mumkin. Mazkur tadqiqotlarda ko'proq jadidchilikning tarixiy-madaniy ahamiyatiga e'tibor qaratilgan.

Bu izlanishlardagi nazariy-falsafiy xulosalar bizning tadqiqotimizga oid metodologik masalalarni to'g'ri belgilab olishga yordam berdi. Biroq, yuqoridagi tadqiqotlarning hech birida Xorazm jadidlari falsafasining milliy taraqqiyotimizda tutgan o'rni alohida mavzu sifatida yaxlit va tizimli ravishda o'rganilmagan. Shu jihatdan, bizning tadqiqotimiz Xorazm jadidlari qarashlarida milliy taraqqiyotimizga oid masalalarni tadqiq etish va uning ahamiyatini ochib berishdan iborat bo'ldi.

Ma'lumki, XIX asr oxiri – XX asr boshlari O'rta Osiyo xalqlari tarixiga "milliy uyg'onish davri" bo'lib kirgan. Bu davrda amal qilgan ijtimoiy-siyosiy va madaniy-adabiy harakat muammolarini o'rganish hozirgi kunda ham davom etmoqda. Zero, jamiyat taraqqiyoti, insonning o'zligi, Vatan mustaqilligi g'oyalari bu harakatning ijtimoiy ideali bo'lib, eskirmaydigan boqiy qadriyatdir. Bu murakkab, ko'p qirrali jarayonning ta'lim, badiiy ijod, san'at, matbuot va boshqa

sohalardagi yangicha ko‘rinishlari, milliy va umumbashariy mazmundagi insonparvarlik qarashlari bugungi tadqiqotlarda tobora yorqinroq ochilmoqda. [2, 2016-йил, 4-сон].

“O‘zbekistonda milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari” konsepsiyasini amalga oshirishda jadidchilik harakatining ajralmas qismi hisoblanadigan Xorazm jadidlarining ilmiy-ma’naviy merosini har tomonlama chuqur o‘rganish, ularning g‘oyaviy-falsafiy xususiyatlarini tadqiq etish va targ‘ib qilish bugungi kunda dolzarb vazifalaridan biridir. Zero “biz jadidchilik harakati, ma’rifatparvarlari merosini, ma’naviy xazinani qancha ko‘p o‘rgansak, bugungi kunda ham bizni tashvishga solayotgan juda ko‘p savollarga to‘g‘ri javob topamiz. Bu bebaho boylikni qancha faol targ‘ib etsak, xalqimiz, ayniqsa, yoshlarimiz bugungi tinch va erkin hayotning qadrini anglab yetadi”[3, B.33]. Shu jihatdan olganda, O‘zbekistonda ma’naviy-ma’rifiy sohadagi islohotlar samaradorligini oshirish va bu yo‘nalishdagi ishlarni sifat jihatdan yangi bosqichga ko‘tarishda Xorazm jadidlarining ijtimoiy-falsafiy qarashlarini o‘rganish obyektiv zarurat hisoblanadi.

Ma’rifatparvarlik Xorazm jadidlari faoliyatining asosi bo‘lib, ta’lim-tarbiya mazmunini o‘zgartirishga qaratilgan ma’naviy-ma’rifiy g‘oyalarni amalga oshirishdan iborat bo‘lgan. Ma’rifatparvar jadidlar ana shu g‘oyalarni eng kichik narsalardan, ya’ni, darsliklar yozib, nashr etish, yangi usul maktablari tashkil etishdan boshladilar. Jadidlar ma’rifatning oddiy nazariyotchilari va uning og‘zaki targ‘ibotchilari bo‘lib qolmay, shu bilan birga, butun Markaziy Osiyodagi bilimlarni amalda tarqatishning yaxlit tizimini yaratdilar”[4, B.169].

Turkiston, Buxoro, Xorazm va boshqa hududlarda tashkil qilingan yangi usul maktablarining o‘lkada maktab ta’limi rivojidadagi ahamiyati nihoyatda katta bo‘lib, buni xonlik va amirlikdagi yangi usul maktablari faoliyatida ham kuzatish mumkin. Masalan, Buxoro va Xorazm yangi usul maktablarida ta’lim jarayonini tashkil qilishning farqli tomonlari turlicha bo‘lib, unga ko‘ra yangi usul maktablari uchun maxsus binolar qurilmagan. Ularning ko‘pchiligi xususiy bo‘lib, aksariyat hollarda maktab uchun muallimning uyidan yoki biror-bir bo‘sh binolaridan hamda ba’zi shaxslarning tashqi hovlilaridan foydalanilib kelingan. “Podsho hukumati amaldorlari bunday maktablar milliy madaniyatning o‘shishiga yordam berishidan cho‘chib, podsho hokimiyati uchun xatarli deb hisoblaganlar hamda ularning faoliyatini cheklab qo‘yadigan turli tadbirlarni amalga oshirganlar. Xususan, mahalliy millat maktablarida (rus-tuzem maktablaridan tashqari) o‘quvchilar qaysi millatdan bo‘lsa, muallimlar ham shu millatdan bo‘lishlari lozim degan qaror qabul qilindi. Shu qaror asosida tatar muallimlari ishdan bo‘shatilib, bir necha o‘nlab yangi usul maktablari yopib qo‘yilgani tarixiy manbalarda keltirib o‘tiladi. Shunga qaramasdan harakat ishtirokchilarining faol say-harakatlari natijasida ma’orif rivojlanib bordi. Bunda mintaqa jadidchilik harakati namoyondalari tashabbuslari, sohada joriy qilgan yangiliklarining ahamiyati nihoyatda katta bo‘ldi.

Komil Xorazmiy tashabbusi bilan tashkil etilgan yangi usul maktabining an’anaviy mahalliy maktablardan farqli ravishda dars jadvali, har bir dars 50 daqiqa va 10 daqiqa lik tanaffus joriy qilishni taklif qilgan. Bu maktab faoliyatini Xiva xoni Muhammad Rahimxon II yaxshi baholab, o‘g‘li Asfandiorni shu maktabga o‘qishga berdi, maktabning kerakli jihozlari, o‘quv qurollari uchun davlat xazinasidan mablag‘ ajratdi.

Ma’lumotlarga qaraganda, Xiva xonligida jadidchilik harakatining rahnomalaridan Sayyid Islomxo‘ja ibn Sayyid Ibrohimxo‘ja, shoir va mutafakkirlar Muhammad Yusuf Bayoniy, Muhammad Rasul Mirzo (Komil Xorazmiyning o‘g‘li), Ahmad Tabibiy, Avaz O‘tar o‘g‘li shu maktabda rus tilini o‘rganishgan. Shuningdek, xonlikda ochilgan dastlabki jadid maktablaridan yana biri orenburglik muallimlar Mahmud Vafo va Abdurahmon afandilar tomonidan ochilgan bo‘lib, bu maktab faoliyati uzoq davom etmadi. Bu xususida Ulug‘bek Dolimovning “Turkistonda jadid maktablari” kitobida quyidagicha bayon qilinadi: Ammo bir oylik faoliyatidan keyin “taassufning ziyoda o‘ldigini anglab, Urganch shahrina ketdilar va u yerda “usuli savtiya” maktabi kushod etdilar” [5, B.83].

TADDIQOT NATIJALARI.

Turkiston va Buxoro bo‘lgani kabi Xivada ham jadid maktablari tinch va barqaror faoliyatlarini amalga oshira olmadi. Ularning faoliyatlariga ham turli ko‘rinishda to‘sqinliklar bo‘ldi.

O‘sha davrda Xiva xonligi “usuli jadid” maktablari taraqqiyotiga to‘sqinlik avj olib, Turkiston general gubernatorligining faol aralashuvi boshlandi. Bunda dastlab Xivada, keyinroq Yangi Urganchda rus-tuzem maktablari ochildi. Bunday maktablarni o‘z homiyiligiga olgan Sayyid

Islomxo‘ja millat ma‘naviyatidan kelib chiqqan holda ular dasturiga rus tili, riyoziyot, jo‘g‘rofiya, handasa kabi fanlar bilan bir qatorda, ona tili va adabiyot hamda musulmon dini qonunlarini kiritadi, ularning o‘qitilishini o‘zi nazorat qiladi. Chunki, u “Turkiston viloyatining gazetasi”, “Tarjimon” gazetalarida rus-tuzem maktablari mohiyati haqida kechayotgan munozaralarni kuzatib borar, bunday maktablardan general gubernatorlik ko‘zlagan maqsadlaridan to‘la xabardor edi. Shuning uchun ham rus-tuzem maktablarida milliy til, adabiyot va islom ma‘naviyatining o‘qitilishiga katta e‘tibor beradi.

Jadidchilik g‘oyalari Xivada nafaqat ziyoli yoki ayrim ma‘rifatparvarlar balki yirik davlat arboblari orasida ham qiziqishlar uyg‘otdi.

Sayyid Islomxo‘ja bilan Asfandiyorxon taraqqiyparvarlikda dastlab fikran bir-birlariga juda yaqin edilar. Bunday fikriy yaqinlik natijasida xonlikning Xiva va Urganch shaharlarida zamonaviy shifoxonalar, pochta-telegraf, maorif-madaniyat maskanlari barpo etildi va ularga xonlik xazinasidan mablag‘ ajratildi. Bu haqda “Tarjimon” gazetasi mamnuniyat bilan “Xiva tamaddun yo‘lida” sarlavhasi ostida quyidagilarni yozdi: “Xiva xoni Asfandiyor oliy hazratlarining taxta kechdikina ikkinchi sana usul va tartibdan xabardor 3-4 muallim keltirub, saroya mansub to‘ralarning avlodini o‘qutdirmaya boshladi. Valiahd Said Temur G‘ozi to‘ra yonina 20 dan ziyoda bola to‘playub, Rusiyadan oldirilmish muallim Muxtor Bakir afandining tarbiyasina verildi. Yana shu vaqt Rusiyadan keltirilmish 2 muallim tarafindin avom bolalarida tartibli bir maktabda o‘qudilmaya boshladilar”[6, 75-son].

Ammo, Islomxo‘janing vafoti olib borilayotgan islohotlar to‘xtab qolishiga sabab bo‘ldi. “Tarjimon” gazetasi uning o‘ldirilishiga katta taassuf bildirib, Islomxo‘janing usuli jadid maktablarini yo‘lga qo‘yish uchun olib borgan faoliyatini ancha keng bayon etadi: “... Marhum bir cho‘k sanalardan beri “Tarjimon”ni o‘qiyani Oziyoyi Vusto (O‘rta Osiyo) umarosindan biri edi. Marhum vazir buning ila iktifo etmayub, maktablarning islohi hususinda idoramiza murojaat edub, nashr etdigiz kitoblardan buyuk dastalar oldirmish va usuli savtiyaning ta‘lim va intishorina jiddiy suratda tutunmish edi. Xivaning o‘ldukcha tanviri afkor etmish ahli tijorati marhum vazirning muxiblari va duochilari edi. Sayyid Islomxo‘ja ruscha daxi bildikindan rus gazetalarindan ma‘lumot olmaya va ongladiklarini tafakkur va nisbat ila xazm etmaya cholishuyur edi. Marhumning Abdurahim Bahodirxon (Muhammad Rahimxon Feruz) zamoninda maorifmandligi va islohparrvarligi pak u qadar ochilmamishdi. Lokin Sayyid Asfandiyor Bahodirxonning taxt jo‘lusi-la xon ila vazirning nazar va orzulari yakdigarina daxo muvofiq kelub, bir xeyli islohot ijrosina boshlanilmish, Xivada va horijda ahli basirat shukrona ila Xivaning tamadlun va ta‘oliysin beklayurlardi. Marhumning eng buyuk va nofe‘ ishi ta‘sis etdigi tartibli va nizomli cho‘juk maktabi edi. Shahid edilmish Sayyid Islomxo‘janing maqomina ko‘zining nuri o‘g‘lu nasb o‘lunub, otasining eng aziz o‘lan yodgorini, nuroniy tarbiyasini kopatmaya, buzmaya, xar nasil esa bir majburiyat ko‘rdi. Na daraja foje‘, naqadar qora tole‘dur bu!” [7, 278-son]. Yuqoridagi fikrdan ma‘lumki, Islomxo‘janing vorisi o‘g‘li Abdussalomxo‘ja otasining buyuk ishlarini, orzularini barbod etishga kirishdi. Bu, maqola muallifi alohida ta‘kidlaganidek, marhum mutafakkir uchun buyuk fojia edi.

Jadid maktablarining Xiva xonligi bilan Buxoro amirligidagi yana bir o‘ziga xos tomoni ularning shakllanish va rivojlanish jarayoni bilan bog‘liq. Buxoro amirligida usuli jadid maktablarining keng ko‘lamda tarqalishiga yuqori tabaqa vakillari keskin qarshilik ko‘rsatgan bo‘lsalar, Xiva xonligida, aksincha, bu masalada xon boshchiligidagi yuqori tabaqa farmonbardor bo‘ldi, pastki tabaqa, hatto mahalliy muallimlar ancha suskashtlik qildi. Xonlik, asosan, Qozon tatarlaridan, Turkiyadan, Boqchasaroydan darsliklar, turli o‘quv kitoblari olish, muallimlar jalb qilish masalasi bilan mashg‘ul bo‘ldi. Bu yo‘l bilangina xonlik maorifini tubdan isloh qilish mumkin emas edi. Xiva xonligidagi mavjud ahvolga “Tarjimon” gazetasi ham taassuf bildirdi: “Boqchasaroydan olingan dars kitoblari, Qozondan chaqirilgan muallimlar Xivaya yarashmayur, kelishmayur esa xivalidan muallimlar yetishdirmali va Xivada tab‘ o‘linajok alifbolari vujudga keltirmali. Bunda hych bir kimsa zarar ko‘rmaz. Toshkand bo‘yla bir chora bo‘ldi” [8, 278-son].

Amerikalik olim A.Draber “Yevropa aqliy taraqqiyoti tarixi” kitobida Suqrot, Platon, Aristotel kabi antik davr olimlarining asarlarini G‘arbgga musulmonlar tanitganligi haqida gapirib, “Yevropaning bugungi ulug‘ ziyosi musulmonlar yoqqan sham’ va chiroqlarning yog‘dusidan maydonga kelgan” [9, B.181], deb e‘tirof etgan edi. Xususan, Xiva xonligida Komil Xorazmiy, Avaz

O‘tar, Muhammadrasul Mirzo, Muhammad Rahimxon Feruz, Ahmad Tabibiy, Muhammad Yusuf Bayoniy, Ilyos Mulla Muhammad o‘g‘li So‘fi, Mutrib Xonaxarobiy, Muhammad Yusuf Chokar, Abdurazzoq Faqiriy, Safo Mug‘anniy, Komil Devoniy, Muhammad Rahim Rog‘ib kabi ko‘plab ma‘rifatparvar adabiyot vakillari yashab ijod etdilar. Ular o‘zlarining faoliyatlari bilan madaniyatni yuksaltirish, ilm-fanni taraqqiy qildirish va ilg‘or dunyoviy yangiliklarni keng targ‘ib qilishga katta hissa qo‘shdilar va bu sohada zamonaviy o‘zgarishlarni tarannum etuvchi asarlar yaratdilar. Avaz O‘tarning “Til”, “Maktab”, “Xalq”, “Fidoiy xalqim”, “Topar ekan qachon”; So‘fining “Ustoz”, “Mudarris”, “Dars”; Faqiriyning “Mullalar”, “Ey sipohi”; Tabibiyning “Ma‘rifat”; Chokarning “Eyki sizlar” kabi she‘rlarida ijtimoiy muammolar va taraqqiyotga erishish yo‘llari to‘g‘risida fikr yuritiladi.

Xorazm jadidchilik harakatining ilk bosqichlarida tashqaridan “usuli jadid” muallimlari jalb qilish, chet elda nashr qilingan darslik va qo‘llanmalardan foydalanish hollari bo‘ldi. Ammo bu xol uzoq davom etmadi. Chunki jadid mutafakkirlari bu yo‘l bilan usuli jadid maktablarini – millat maorifini rivojlantirib bo‘lmasligini yaxshi bilar edilar. Shuning uchun ham Boboohun Salimov mas‘uliyatli vazifalarda ishlab turib o‘zi ham maktablar uchun “Alifbe” va “O‘qish” kitobini yaratdi. Mulla Bekchon Rahmonov bilan hamkorlikda o‘quv qo‘llanmalari yozdi” [10, B.27]. Ular usuli jadid maktablari uchun zamonaviy muallimlar tayyorlash, davr talablariga javob bera oladigan darslik va o‘quv qo‘llanmalari yaratish hamda nashr etish kabi kompleks pedagogik ishlarni olib bordilar. Uning “Maktab” sarlavhali she‘ri xalq maorifi uchun sidqidildan ishlagan jonkuyarning aniq qiyofasini ko‘rsatadi:

*Xushdur ne balo havoyi maktab,
Jon o‘lsa ravo fidoiy maktab.
Maktab demaki madori ilmdir,
To ilm iladur baqoyi maktab [11, <https://yuz.uz/news/>].*

Boboohun Salimov ushbu she‘rida maktabni o‘zidan hushboy hid ufurib turadigan va anvoyi gullar o‘sadigan gulzorga o‘xshatadi. Shuningdek, farzandlar maktabda jaf o‘qimas ekan, ikki dunyo saodatiga erishib bo‘lmasligini o‘zining ushbu axloqiy-falsafiy qarashlarida bayon qiladi.

Jadidchilik harakatiga oid tadqiqot olib borgan xorijlik olim Adib Xolid o‘lkadagi musulmon istiqloqlolchilik (jadidchilik) siyosatiga oid tadqiqotida sobiq sovet tuzumidan oldingi davrda jadidlar tomonidan yozilgan asosiy yo‘nalishni quyidagicha e‘tirof etadi. “Jadidlar ayollarga nisbatan katta hamdardlik va o‘z mavqeini yaxshilash uchun ajralib turadi. Gaspiralinig qizi Shefika Xonim tomonidan Bog‘chasaroyda tahrir qilingan “Alem-i Nisvan” (“Ayollar dunyosi”) va 1913-1917-yillarda Qozonda nashr qilingan “Suyum Bike” kabi jurnallar ayollarning yangi nutqlarida ayol ovozi yaratgan edi. Ammo, keyinroq Adib Xolid “Turkistonda 1917-yilgacha paranjini tashlash hech qachon ochiq-oydin ko‘tarilmagan va gender masalalariga jadidlarning munosabati konservativ bo‘lib qolgan, deb ta‘kidlaydi. O‘z jamiyatlarida islom ziyolilari va konservativ doiralar tomonidan qattiq hujumga uchragan Turkiston (jadidchi) ziyolilari “xotin-qizlarning paranjisini tashlash” masalasini matbuotda ochiq muhokama qilishning ayni payt emasligini anglab yetganini tushunish mumkin” [12, B.66].

XULOSALAR.

Ko‘rinib turibdiki, Xorazm jadidlari bir tomondan rus mustamlakachiligi, ikkinchi tomondan mutaassib kuchlarning qarshiligiga qaramasdan ta‘lim, adabiyot va san‘atni rivojlantirganlar, o‘zlarining yuksak ma‘rifatchilik g‘oyalarini yoyishga intilganlar.

Jadidlar nafaqat yangi maktablarni tashkil etishda faollik ko‘rsatdi, balki yangi ilm dargohlari va Markaziy Osiyoda bugungi universitetlarni tashkil topishiga ham katta hissa qo‘shdilar. Ilm dargohlarining tashkil etilishi jadidlar faoliyatida asosiy yo‘nalish sifatida ko‘rilgani bejiz emas, albatta. Chunki ilm mamlakatning taraqqiyotida eng asosiy kuchdir.

Turkistonda vujudga kelgan jadidlikning asosiy bosh maqsadi jamiyat taraqqiyoti uchun lozim bo‘lgan barcha sohalarida ilg‘or g‘oyalarni joriy qilish edi. Bu bilan jadidlar xalqning yashash tarzini o‘zgartirishni, ularning ma‘naviy ongini rivojlantirishni asosiy maqsadlaridan biriga aylantirgan. Jadidlar Turkistonda milliy rivojlanish pozitsiyasining boshida jamiyatning siyosiy, iqtisodiy va ma‘naviy taraqqiyotini ta‘minlash g‘oyasini olib chiqdi. Ular siyosiy faoliyatida

mustaqillik g'oyalari bilan yo'g'rilgan maqsadni ilgari surdi. Jadidlar milliy rivojlanish bilan qaramlikka qarshi kurashmoq lozimligini angladi. Bu g'oyalar jadidlar siyosiy faoliyatining asosini tashkil etdi. Shuning uchun jadidlar mazlum xalqni ozodlik kurashiga chorladi.

Iqtiboslar / References / Сноски

1. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Jadidchilik>.
2. Саиджонова З. Жадиличилик ва Хоразм адабий мухити. “Шарқ юлдузи” журнали, 2016-йил, 4-сон.
3. Mirziyoyev Sh.M. Milliy tiklanishdan-milliy yuksalish sari. 4-jild.T.: “O‘zbekiston”, 2020. -B. 33.
4. Хасанов С. Хоразм маънавияти дарғалари -Т.: “Адолат”, 2001. -Б. 169.
5. Долимов У. Туркистонда жадида мактаблари. -Т.: “Университет”, 2006. -Б. 83.
6. “Таржимон”, 1913-йил, 75-сон.
7. “Таржимон”, 1913-йил, 278-сон.
8. “Таржимон”, 1913-йил, 278-сон.
9. Қосимов Б. Миллий уйғониш - жасорат, маърифат, фидойилик. -Т.: “Маънавият”, 2002. –Б.181.
10. Йўлдошев Ж, Хасанов С. Жадида тарихшунослиги асослари // Халқ таълими. –Т.: 2004. – № 11-12. -Б. 27.
11. Ирзаев Б. <https://yuz.uz/news/bolsheviklar-rahbarlari-chopon-kiygan-osiyolikdan-negahaiqishgan>.
12. Xolmatova U. O‘zbekistonda gender masalasi: tarix, qarashlar va munosabat. Fan, ta’lim va amaliyot integratsiyasi jurnali. 2023-yil 1-son. –B. 66.

ISSN 2181-9696

Doi Journal 10.26739/2181-9696

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

1 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
TOM 1, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE
VOLUME 1, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000